

Medeltida timmerhus

Dokumentation av gästkollegeprojekt

ANALYSRAPPORT FRÅN RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Datum 2025-08-20
Dnr RAÄ-2025-1685
Avdelning Museiavdelningen
Enhet Kulturarv och Vetenskap
Försöksledare Elyse Canosa

Partners referens

Gästkollega Ulrika Jansson
Organisation Länsstyrelsen i Dalarnas län
Adress Åsgatan 38 791 72 Falun

Plats för utförande: Riksantikvarieämbetets Kulturarvslaboratorium

Start- och slutdatum

för försökets experimentella del

2025-05-01 – 2025-07-04

Författare Elyse Canosa

Riksantikvarieämbetet
Box 1114
621 22 Visby
Tel 08-5191 80 00
www.raa.se
registrator@raa.se

Riksantikvarieämbetet 2023

Medeltida timmerhus

Upphovsrätt för samtliga bilder i rapporten och bilagor,
där inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY.
Villkor på <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed sv>

Innehåll

1. Inledning.....	4
2. Material och metoder.....	4
2.1. Prov och referenser	4
2.2. Metod.....	5
3. Resultat och diskussion.....	6
4. Slutsatser	9
5. Förvaring.....	9
6. Referenser.....	9

1. Inledning

Prover från tre medeltida dörrar i Dalarna skickades för analys till Kulturarvslaboratoriet. Dessa dörrar är en del av ett större projekt finansierat av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Forskningsfrågan fokuserade på att bättre förstå den kemiska sammansättningen av ett tunt, mörkt färglager på dörrarnas ytor, inklusive organiskt material/bindemedel och eventuellt pigment.

2. Material och metoder

2.1. Prov och referenser

Prover från alla tre dörrar togs med skåljärn. Information och bilder av proverna finns i tabell 1 och figur 1.

Tabell 1: Beskrivning av proverna för analys.

PROV ID	BESKRIVNING
33	Prov från dörren på Loftbod från Hagagården i Rissätra, Lima (datering 1509)
55	Prov från dörren på Härbre Allåsgården, Fåsås, Mora (datering 1543)
154	Prov från dörren på Kyrkhärbret i Älvdalen (datering 1285)

Figur 1: Stereomikroskopbilder (2X förstoring) av a) prov 33, framsida; b) prov 33, baksida; c) prov 55 del 1, framsida; d) prov 55 del 1, baksida; e) prov 55 del 2, framsida; f) prov 55 del 2, baksida; g) prov 154, framsida; h) prov 154, baksida.

2.2. Metod

Mikroskopi

Mikroskopbilder togs av alla prover i både synligt och ultraviolettt ljus med en Nikon Eclipse LV100ND. Ett blått långpassfilter (Chroma AT UV/D LP) användes i kombination med UV-ljus.

Fourier transform infrarödspektroskopi (FTIR)

Analys utfördes med en Spectrum One FTIR-spektrometer (Perkin Elmer) och en Golden Gate-diamantkristall ATR-anordning. Provytorna analyserades först direkt utan någon behandling. Detta visade sig vara utmanande för topptolkning av bindemedelsmaterialet på grund av överlappande toppar. Proverna behandlades sedan för att extrahera bindemedlet via upplösning med aceton. Varje prov placerades i en 20 ml glasflaska tillsammans med 5 ml aceton och fick stå i en vecka. Under extraktionen blev acetonen brun (figur 2) och hade en lätt rökig lukt. Efter en vecka pipetterades acetonen från flaskan till ett objektglas och fick avdunsta helt. Den återstående återstoden skrapades sedan bort från objektglaset med en skalpell och överfördes till ATR-kristallen för analys.

Figur 2: Prov 33 i aceton efter 1 veckas nedsänkning (vänster flaska) jämfört med ren aceton (höger flaska).

Röntgenfluorescensspektroskopi (XRF)

Punktanalys utfördes med en Artax 800 XRF-spektrometer med molybdenröntgenrör, spänning på 50 kV, ström på 600 μ A och skanningstid per punkt på 30 sekunder. Alla prover analyserades direkt utan behandling och placerades på en tom polyetenlåda. Endast provernas framsidor analyserades.

3. Resultat och diskussion

Bindemedelsanalys

Initiala FTIR-resultat (analys av proverna utan behandling) indikerade möjlig förekomst av ett oxalatlager på framsidan av alla prover (figur 3). Oxalatlager, såsom kalciumoxalat (det vanligaste oxalatet som finns i kulturarv), finns ofta på utomhusföremål av sten, trä, glas och till och med målade ytor. Det bildas ofta som en mörk ytbeläggning och kan vara resultatet av biologiska processer som utsöndring från bakterier, svampar, lavar och alger (Rampazzi 2019).

Figur 3: Exempel på FTIR-spektrum från framsidan av prov 33. Möjlig närvaro av ett oxalat antyds av topparna vid 1645, 1322 och 778 cm^{-1} . Andra toppar kommer från träsubstratet, bindemedel från färgskiktet och sannolikt andra tillsatser. Se FTIR-instrumentrapporten för mer detaljerad analys.

Närvaron av kalciumoxalat på proverna stöds ytterligare av mikroskopisk observation av biologisk tillväxt på prov 154 under UV-ljus (figur 4) och närvaron av kalcium i XRF-spektra för alla tre proverna (figur 5). Det bör dock noteras att kalcium kan ha andra möjliga källor, såsom kalciumkarbonat.

Figur 4: Mikroskopbilder av prov 154 i synligt ljus (a) och UV-ljus (b), på vilka en sorts biologisk tillväxt är synlig i det fluorescerande området i bild b.

Figur 5: Exempel på XRF-spektrum från prov 33 som visar närvaron av kalcium på provets framsida och andra grundämne relaterade till tillsatser i färglagret, eller naturliga komponenter i antingen träet eller färglagret

På grund av den möjliga närvaron av detta oxalatlager samt närvaron av andra överlappande toppar (t.ex. från det underliggande träsubstratet) var identifiering av eventuella bindemedel utmanande. Det beslutades därför att försöka extrahera det organiska bindemedlet med aceton som lösningsmedel (process beskriven under Metod, baserad på Christopherson et al. 2025). Kalciumoxalat är inte lösligt i aceton, men vissa typer av bindemedel är det (t.ex. tjära, oljor). FTIR-resultat från extraktionen (figur 6) visar toppar som möjligen indikerar närvaron av tjära eller någon typ av harts som har upphettats, genom närvaron av toppar från ketoner eller karboxylsyror vid 1705 cm^{-1} och aromatiska ringar vid 1607 och 1513 cm^{-1} (Christopherson et al. 2025, Karlsson och Lin 2024, Font et al. 2007). Spektra utesluter dessutom andra vanliga bindemedel som olje- eller proteinbaserade eftersom sådana toppar relaterade till dessa typer av bindemedel inte är synliga (Derrick 1999). För en mer detaljerad analys av topparna, se FTIR-instrumentrapporten.

Figur 6: Exempel på FTIR-spektrum av extraherat bindemedel från prov 33, som visar toppar potentiellt relaterade till tjära, särskilt vid 1705 , 1607 och 1513 cm^{-1} .

Pigment

XRF-analys användes för att identifiera förekomsten av oorganiska pigment, om sådana fanns. Resultaten för alla tre proverna visade svaga toppar av kisel, klor, kalium, kalcium, titan, mangan, järn, koppar och zink (se figur 5). Om oorganiskt pigment finns i ett färglager har det vanligtvis mycket starkare toppar än de som sågs i de tre dörrproverna. Det är därför troligt att de närvarande grundämnen istället beror på tillsatser i färglagret, eller naturliga komponenter i antingen träet eller färglagret. Trä innehåller till exempel vanligtvis låga koncentrationer av järn. Eventuella pigment som finns är därför antingen organiska eller består av träkol (som i tjära). Träkol består huvudsakligen av kol, ett grundämne som inte kan detekteras med XRF-analys.

4. Slutsatser

Det mörka lagret på framsidan av de tre dörrproverna är sannolikt tjära med ett lager av nedbrytningsprodukten kalciumoxalat över. Närvaron av tjära antyds av den mörka färgen och den lätt rökiga lukten hos acetoneextraktet samt förekomsten av toppar i FTIR-spektra som indikerar ett hart som har upphettats. Närvaron av olje- eller proteinbaserade bindemedel uteslöts också eftersom deras toppar inte kunde hittas i FTIR-spektra. Avsaknaden av starka toppar i XRF-spektra kan också tyda på tjära eftersom tjärans mörka färg kommer från träkol, vilket inte kan detekteras med XRF.

5. Förvaring

Rådata från undersökningen lagras på Riksantikvarieämbetets rådatabas Lida (L:). Projektdokumentation lagras under diarienummer på G: och i Platina, samt fysiskt i Riksantikvarieämbetets arkiv.

6. Referenser

- Christopherson, T. P. B.; Gebremariam, K.; Risbøl, O.; Peacock, E. E. 2025. Identification of low-concentration tar in wood samples from archaeological contexts by ATR-FTIR. *Journal of Cultural Heritage* 75, 93-103.
<https://doi.org/10.1016/j.culher.2025.07.010>
- Derrick, M. R.; Stulik, D.; Landry, J. M. 1999. Scientific tools for conservation: Infrared Spectroscopy in conservation science. J. Paul Getty Trust, Los Angeles.

Karlsson, O. och Lin, C. 2024. The analysis of long-time-exposed tars from wood shingles from church roofs and facades in mid-Sweden. *Wood Material Science & Engineering* 19 (3), 783-789.

<https://doi.org/10.1080/17480272.2024.2311169>

Font, J.; Salvadó, N.; Butí, S.; Enrich, J. 2007. Fourier transform infrared spectroscopy as a suitable technique in the study of the materials used in waterproofing of archaeological amphorae. *Analytica Chimica Acta* 598, 119-127. <https://doi.org/10.1016/j.aca.2007.07.021>

Rampazzi, L. 2019. Calcium oxalate films on works of art: A review. *Journal of Cultural Heritage* 40, 195-214. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2019.03.002>

Riksantikvarieämbetet | 08-5191 80 00 | registrator@raa.se | www.raa.se